

Eixo Ensino

Relatório de Gestão
Universidade do Estado do Pará

2017 - 2021

Universidade com a sociedade

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Relatório de Gestão da UEPA 2017-2021 – EIXO ENSINO

[DOI: 10.5281/zenodo.5006920](https://doi.org/10.5281/zenodo.5006920) Parte integrante do [DOI: 10.5281/zenodo.4986083](https://doi.org/10.5281/zenodo.4986083):

Autores

Olavo Gomes Pereira [\(\[orcid.org/0000-0001-6348-3562\]\(https://orcid.org/0000-0001-6348-3562\)\)](https://orcid.org/0000-0001-6348-3562)

Léony Luís Lopes Negrão [\(\[orcid.org/0000-0003-3059-894X\]\(https://orcid.org/0000-0003-3059-894X\)\)](https://orcid.org/0000-0003-3059-894X)

Max Fernandes dos Reis Coutinho [\(\[orcid.org/0000-0002-1536-1461\]\(https://orcid.org/0000-0002-1536-1461\)\)](https://orcid.org/0000-0002-1536-1461)

Sumário

EIXO ENSINO	4
Vagas Ofertas na Capital e Interior por Centro via PROSEL	4
Processo Seletivo – PROSEL	5
Panorama da oferta de Cursos e Vagas	7
Ingressantes, Matrículas e Concluintes	8
Anexo.....	12

Figuras

Figura 1 - Evolução das Vagas Ofertadas por Centro 2018-2021	4
Figura 2 - Evolução Interiorização das Vagas Ofertadas por Centro 2018-2021	4
Figura 3 - % Participação versus % Interiorização de Oferta de Vagas segundo os Centros	5
Figura 4 – Distribuição Média Anual das Inscrições do Prosel segundo RI, Isenção e Etnia	6
Figura 5 - Perfil Socioeconômico do Inscritos no PROSEL.....	6
Figura 6 - Número de Classificados pelo Número de Inscritos no Prosel 2017-2020	7
Figura 7 - Cursos e Vagas da UEPA por Campus/Polo UAB.....	8
Figura 8 - Distribuição da Matrícula da UEPA por Área de Conhecimento.....	8
Figura 9 - Evolução 2010 - 2017 das Matrículas da UEPA por Turno.....	9
Figura 10 – Evolução da Taxa de Conclusão Anual da UEPA e das Área de Conhecimento	9
Figura 11 - Evolução da Taxa de Conclusão Anual da UEPA por Turno	11

Tabelas

Tabela 1- Vagas Ofertas na Capital e Interior por Centro no Período de 2018-2021	12
Tabela 2- Inscrições confirmadas no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração	12
Tabela 3- Classificados no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração.....	12
Tabela 4- Número de Classificados pelo Número de Inscritos no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração.....	12
Tabela 5- Perfil Sócioeconômico dos Inscritos no Prosel no período 2017-2020	13
Tabela 6- Matrículas, Ingresso e Concluintes da UEPA no período 2017-2020	15
Tabela 7- Matrículas, Ingresso e Concluintes da UEPA no período 2017-2020 por Turno	19

Vagas Ofertas na Capital e Interior por Centro via PROSEL

No período de 2018 a 2021 foram ofertadas 14.804 vagas, sendo que 52,58% ofertadas pelo CCSE, 23,94% pelo CCNT e 23,48% pelo CCBS.

Figura 1 - Evolução das Vagas Ofertadas por Centro 2018-2021

Fonte: PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

A interiorização das vagas, no período, corresponde a 57,01%, com destaque o CCNT que interioriza 73,19% de suas vagas, seguido do CCSE com 54,98% e CCBS com 57,01%. A Figura abaixo mostra a evolução da interiorização das vagas ofertadas por Centro.

Figura 2 - Evolução Interiorização das Vagas Ofertadas por Centro 2018-2021

Fonte: PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

A caracterização da oferta de vagas da UEPA segundo as variáveis %Participação versus %Interiorização posicionam os Centros segundo três *clusters*: baixo percentual de participação e de interiorização (CCBS), baixo percentual de participação e alto de interiorização (CCNT); e alto percentual de participação e médio de interiorização, conforme observado na Figura 3.

Figura 3 - % Participação versus % Interiorização de Oferta de Vagas segundo os Centros

Fonte: PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Processo Seletivo – PROSEL

No período de 2017 a 2020 foram 345.826 inscrições no PROSEL, com 340.937 confirmações, perfazendo uma média anual de 85.234 candidatos. Quase 75% concentram-se nas Regiões de Integração do Guajará, Tocantins e Guamá, isenção de taxa de inscrição de 87,08% e Pardos, Negros e Indígenas somam 82,92%, conforme pode observar na Figura 4.

Figura 4 – Distribuição Média Anual das Inscrições do Prosel segundo RI, Isenção e Etnia

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

O perfil do inscrito no Prosel é sintetizado na Figura 5, onde observa-se uma predominância de candidatos oriundos do Ensino Médio Regular, de Etnia Negra e Parda, com renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, frequentavam o turno diurno no Ensino Médio, candidataram-se a cursos ofertados próximo ao seu município de residência, não exercem atividade profissional, tem acesso contínuo a internet, atribuem credibilidade a Uepa.

Figura 5 - Perfil Socioeconômico do Inscritos no PROSEL

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Considerando a razão entre o número de classificados do Prosel nos anos de 2017-2020 pelo número de inscritos nas suas Regiões de Integração, observa-se na Figura 6, que esta varia em média entre 2 a 11%. Destaca-se a RI Araguaia que vem registrando, ao longo do período, os maiores valores, atingindo o ápice em 2020 com uma taxa de 14%.

Figura 6 - Número de Classificados pelo Número de Inscritos no Prosel 2017-2020

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Panorama da oferta de Cursos e Vagas

Além das vagas e cursos ofertadas via PROSEL, a UEPA através de convênios e acordos como PARFOR, UAB e FORMA PARÁ tem criado novos cursos. A Figura 7 mostra a síntese do número de cursos e vagas segundo as modalidades Presencial e EAD, estratificado por campus/pólos UAB; onde registra-se o crescimento de 51,85% no número de cursos EAD

e 32,56% na modalidade Presencial no período de 2017-2020, enquanto as vagas apontaram crescimentos de 67,39% e 32,74 para as respectivas modalidade.

Figura 7 - Cursos e Vagas da UEPA por Campus/Polo UAB

Fonte: Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC

Ingressantes, Matrículas e Concluintes¹

A área da Educação carrega a mais de 50% das matrículas, seguido da área das Ciências da Saúde e Engenharia, a Figura 8 ilustra esta distribuição no período de 2010 a 2017.

Figura 8 - Distribuição da Matrícula da UEPA por Área de Conhecimento

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC

Gráfico processado na plataforma <http://dataviva.info/pt/>

¹ Os dados apresentados tem como fonte o Censo do Ensino Superior do período de 2010 a 2017, os dados atualizados até 2019 estão disponíveis apenas em microdados.

As matrículas segundo o turno mostra, segundo a Figura 9, que a partir de 2013 ocorreu uma equalização da oferta nos turnos, reduzindo o quantitativo em tempo integral e ampliando a oferta nos turnos da tarde e de noite.

Figura 9 - Evolução 2010 - 2017 das Matrículas da UEPA por Turno

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC

Gráfico processado na plataforma <http://dataviva.info/pt/>

Tão importante quanto aumentar a oferta de vagas, promover a interiorização da universidade, faz-se de maior relevância monitorar, controlar, observar tendências e realizar ajustes na busca da eficiência, eficácia e economia dos recursos públicos, buscando sempre a melhoria contínua da oferta dos serviços, neste contexto a Figura 10 mostra o desempenho da UEPA, no período de 2010-2017 referente a taxa de conclusão anual², onde observa-se significativa melhoria no período 2014-2015 e queda no biênio seguinte.

Figura 10 – Evolução da Taxa de Conclusão Anual da UEPA e das Área de Conhecimento

² Taxa de Conclusão Anual é expressa pela razão entre o número de concluintes em um dado ano pelo número ingressantes menos os falecidos naquele ano.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC

Merece **destaque** as áreas de conhecimento Ciências da Saúde e Engenharia que vem mantendo indicador de desempenho ALTO, e **atenção** as áreas de Agricultura e Ciências da Vida que apresentam desempenho BAIXO ao longo da série histórica.

A análise deste indicador sob a ótica do turno, conforme Figura 11, mostra novamente melhoria para todos os turnos no período de 2014-2015, destacando-se o turno noite que se manteve no nível ALTO no ano de 2016. Apesar da queda em 2017, verifica-se que em todos os turnos o indicador permaneceu acima dos níveis praticados em 2013.

Figura 11 - Evolução da Taxa de Conclusão Anual da UEPA por Turno

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC

Tabela 1- Vagas Ofertas na Capital e Interior por Centro no Período de 2018-2021

CENTRO	VAGAS CAPITAL				VAGAS INTERIOR				PROCESSO SELETIVO - 2018-2021						
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Média Capital	Média Interior	Total Capital	Total Interior	Total Geral	% Interiorização	% Centro
CCSE	928	876	872	828	1.130	940	1.020	1.190	876	1.070	3.504	4.280	7.784	54,98%	52,58%
CCNT	230	240	240	240	606	654	684	650	238	649	950	2.594	3.544	73,19%	23,94%
CCBS	460	490	460	500	346	410	380	430	478	392	1.910	1.566	3.476	45,05%	23,48%
Total	1.618	1.606	1.572	1.568	2.082	2.004	2.084	2.270	1.591	2.110	6.364	8.440	14.804	57,01%	100,00%

Fonte: PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Tabela 2- Inscrições confirmadas no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração

Região de Integração	2017	2018	2019	2020	Total Geral	Média	%Participação
Araguaia	1.903	2.022	1.482	1.618	7.025	1.756	2,06%
Baixo Amazonas	3.275	3.519	3.827	3.498	14.119	3.530	4,14%
Carajás	2.668	3.338	2.701	2.949	11.656	2.914	3,42%
Guajará	42.920	46.466	42.870	42.072	174.328	43.582	51,13%
Guamá	8.391	9.486	7.929	7.526	33.332	8.333	9,78%
Lago de Tucuruí	1.951	1.966	1.905	1.734	7.556	1.889	2,22%
Marajó	2.224	3.055	2.769	2.898	10.946	2.737	3,21%
Rio Caeté	3.498	4.352	3.579	3.603	15.032	3.758	4,41%
Rio Capim	2.790	3.259	2.994	2.772	11.815	2.954	3,47%
Tapajós	140	142	214	183	679	170	0,20%
Tocantins	10.739	13.093	11.846	10.826	46.504	11.626	13,64%
Xingu	1.386	2.223	2.425	1.911	7.945	1.986	2,33%
Total Geral	81.885	92.921	84.541	81.590	340.937	85.234	100,00%
Isenção de Taxa	71.919	82.059	73.246	69.648	296.872	74.218	
% Isenção de Taxa	87,83%	88,31%	86,64%	85,36%	87,08%	87,08%	

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Tabela 3- Classificados no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração

Região de Integração	2017	2018	2019	2020	Total Geral	MÉDIA	%Participação
Araguaia	144	229	169	220	762	191	5,91%
Baixo Amazonas	100	130	127	117	474	119	3,68%
Carajás	100	161	202	128	591	148	4,58%
Guajara	854	1559	1538	1443	5394	1349	41,83%
Guamá	386	506	516	564	1972	493	15,29%
Lago de Tucuruí	37	51	87	60	235	59	1,82%
Marajó	65	84	89	116	354	89	2,75%
Rio Caeté	129	201	144	142	616	154	4,78%
Rio Capim	88	186	133	188	595	149	4,61%
Tapajós	1	4	2	6	13	3	0,10%
Tocantins	244	372	438	443	1497	374	11,61%
Xingu	48	113	113	118	392	98	3,04%
Total Geral	2196	3596	3558	3545	12895	3224	100,00%

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Tabela 4- Número de Classificados pelo Número de Inscritos no PROSEL 2017-2020 por Região de Integração

Região de Integração	2017	2018	2019	2020	Total Geral	
Araguaia	7,57%	11,33%	11,40%	13,60%	10,85%	10,88%
Baixo Amazonas	3,05%	3,69%	3,32%	3,34%	3,36%	3,37%
Carajás	3,75%	4,82%	7,48%	4,34%	5,07%	5,08%
Guajara	1,99%	3,36%	3,59%	3,43%	3,09%	3,10%
Guamá	4,60%	5,33%	6,51%	7,49%	5,92%	5,92%

Região de Integração	2017	2018	2019	2020	Total Geral	
Lago de Tucuruí	1,90%	2,59%	4,57%	3,46%	3,11%	3,12%
Marajó	2,92%	2,75%	3,21%	4,00%	3,23%	3,25%
Rio Caeté	3,69%	4,62%	4,02%	3,94%	4,10%	4,10%
Rio Capim	3,15%	5,71%	4,44%	6,78%	5,04%	5,04%
Tapajós	0,71%	2,82%	0,93%	3,28%	1,91%	1,76%
Tocantins	2,27%	2,84%	3,70%	4,09%	3,22%	3,22%
Xingu	3,46%	5,08%	4,66%	6,17%	4,93%	4,93%
Total Geral	2,68%	3,87%	4,21%	4,34%	3,78%	3,78%

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Tabela 5- Perfil Sócioeconômico dos Inscritos no Prosel no período 2017-2020

Perfil sócio econômico dos inscritos (relat_estadística_socioeconomico_inscritos_prosel_2017,..2018,..2019 e 2020), correspondendo a extração de dados das perguntas localizadas nas páginas 1, 3, 4,5, 7, 10, 11, 16,17,18 e 19 ---
link: <https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1rACVy8G4KimRWnRzA1ysppAqVeTlr3yh>

Pergunta 1 - Como você se classifica quanto a cor ou origem étnica ?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Amarela	2.061	2.392	2.299	2.186	2.235	2,58%
Branca	11.817	12.735	12.295	13.272	12.530	14,49%
Indígena	575	649	722	640	647	0,75%
Negra	10.800	12.639	12.311	11.708	11.865	13,72%
Parda	57.307	65.775	58.413	55.230	59.181	68,45%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 3 - Em caso de aprovação para um dos cursos da UEPA, qual será sua provável situação de moradia ?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Mudarei de cidade e dependerei de assistência estudantil ou vaga em casa de estudante	7.192	9.399	8.836	8.998	8.606	9,95%
Mudarei de cidade, mas vou residir em casa/apartamento mantido por minha família	3.618	4.315	4.328	4.421	4.171	4,82%
Mudarei de cidade, mas vou residir em casa de familiares	8.175	10.282	9.146	8.715	9.080	10,50%
Mudarei de cidade, mas vou residir em pensão ou pensionato	1.435	1.471	1.348	1.201	1.364	1,58%
Resido em cidade próxima e viajarei diariamente	15.013	16.965	15.065	14.133	15.294	17,69%
Resido na mesma cidade onde funciona o curso escolhido e não terei despesas extras com moradia	47.127	51.758	47.317	45.568	47.943	55,45%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 4- Em que modalidade você estuda(ou) o Ensino Médio?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Ensino Regular e Profissionalizante (Ensino Técnico Concomitante ou Subseqüente)	1.745	1.909	2.035	2.252	1.985	2,30%
Integralmente na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA)	2.729	3.318	2.544	2.326	2.729	3,16%
Integralmente na modalidade Regular	73.663	84.584	77.317	74.424	77.497	89,64%
Integralmente no Ensino Profissionalizante	732	800	758	761	763	0,88%
não cursei o ensino médio, obtive/obtere por meio de certificação.	1.444	1.153	1.320	1.440	1.339	1,55%
Parte no ensino Regular e parte na EJA	2.247	2.426	2.066	1.833	2.143	2,48%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 5 - Em que turno seu Ensino Médio foi realizado?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
não cursei o ensino médio, obtive/obtere por meio de certificação	1.226	964	1.217	1.354	1.190	1,38%
Parte no diurno e parte no noturno	9.986	10.311	8.473	7.072	8.961	10,36%
Totalmente no diurno (matutino e/ou vespertino)	61.412	71.262	68.163	67.556	67.098	77,61%
Totalmente no noturno	9.936	11.653	8.187	7.054	9.208	10,65%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 7 - Em que modalidade você estuda(ou) o Ensino Médio?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%

Grupo 1: Lavrador, agricultor sem empregados, bóia fria, criador de animais (gado, porcos, galinhas, ovelhas, cavalos etc.), apicultor, pescador, lenhador, seringueiro, extrativista.	4.128	5.730	5.700	5.668	5.307	6,14%
Grupo 2: Diarista, empregado doméstico, cuidador de idosos, babá, cozinheiro (em casas particulares), motorista particular, jardineiro, faxineiro de empresas e prédios, vigilante, porteiro, carteiro, office-boy, vendedor, caixa, atendente de loja, auxiliar administrativo, recepcionista, servente de pedreiro, repositor de mercadoria.	12.830	14.317	12.888	12.410	13.111	15,17%
Grupo 3: Padeiro, cozinheiro industrial ou em restaurantes, sapateiro, costureiro, joalheiro, torneiro mecânico, operador de máquinas, soldador, operário de fábrica, trabalhador da mineração, pedreiro,	2.274	2.429	2.148	1.903	2.189	2,53%
Grupo 4: Professor (de ensino fundamental ou médio, idioma, música, artes), técnico (de enfermagem, contabilidade, etc.), policial, militar de baixa patente (soldado, cabo, sargento), corr. de imóveis, supervisor, gerente, mestre de obras, pastor, microempresário (empresa menos de 10 empregados), pequeno comerciante, pequeno propriet.de terras, trabalhador autônomo ou por conta própria	4.803	5.328	4.674	4.337	4.786	5,54%
Grupo 5: Médico, engenheiro, dentista, psicólogo, economista, advogado, juiz, promotor, defensor, delegado, tenente, capitão, coronel, professor universitário, diretor em empresas públicas e privadas,, político, proprietário de empresas com mais de 10 empregados.	432	521	542	587	521	0,60%
Não exerce atividade remunerada.	48.101	54.759	50.612	48.921	50.598	58,52%
Não pertencem a nenhum dos grupos indicados	9.992	11.106	9.476	9.210	9.946	11,50%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 10 - Qual o nível de escolaridade de seu pai?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Ensino de Pós- Graduação.	1.481	1.773	2.004	2.218	1.869	2,16%
Ensino de Pós-Graduação incompleto.	167	186	241	278	218	0,25%
Ensino fundamental.	9.251	10.360	8.792	8.284	9.172	10,61%
Ensino fundamental incompleto.	37.979	44.418	37.256	34.106	38.440	44,46%
Ensino médio.	20.814	23.245	22.553	22.893	22.376	25,88%
Ensino médio incompleto.	6.538	6.955	7.352	7.416	7.065	8,17%
Ensino superior.	4.659	5.497	5.848	5.872	5.469	6,33%
Ensino superior incompleto.	1.671	1.756	1.994	1.969	1.848	2,14%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 11 - Qual o nível de escolaridade de seu mãe?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Ensino de Pós- Graduação.	2.952	3.504	3.853	4.204	3.628	4,20%
Ensino de Pós-Graduação incompleto.	474	492	622	647	559	0,65%
Ensino fundamental.	7.158	8.241	6.746	6.119	7.066	8,17%
Ensino fundamental incompleto.	27.662	31.762	25.871	23.658	27.238	31,51%
Ensino médio.	27.045	31.009	28.961	28.613	28.907	33,44%
Ensino médio incompleto.	7.618	8.191	8.388	8.021	8.055	9,32%
Ensino superior.	6.933	8.218	8.516	8.746	8.103	9,37%
Ensino superior incompleto.	2.718	2.773	3.083	3.028	2.901	3,35%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 16 - Somando os salários de todos que trabalham em sua residência, qual a faixa de renda de seu grupo familiar?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
De 11 a 15 salários mínimos	512	598	677	714	625	0,72%
De 16 a 20 salários mínimos	263	313	299	330	301	0,35%
De 1 a 2 salários mínimos	47.370	51.346	44.734	41.623	46.268	53,52%
De 2 a 5 salários mínimos	14.690	14.670	14.798	13.980	14.535	16,81%
De 6 a 10 salários mínimos	2.544	2.731	3.094	3.161	2.883	3,33%
Mais de 20 salários mínimos	244	276	283	336	285	0,33%
Menos de 1 salário mínimo	16.412	23.597	21.443	22.195	20.912	24,19%
Moro sozinho e não exerce atividade remunerada	525	659	712	697	648	0,75%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00
Pergunta 17 - Você acessa à Internet...						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
de forma contínua em casa e esporadicamente na escola	1.074	1.251	1.459	1.741	1.381	1,60%
de forma contínua, em outros locais (como lanhouse, trabalho, casa de parentes ou amigos)	5.863	6.006	4.071	3.512	4.863	5,62%
de forma contínua, em qualquer lugar, via smartfone ou outro dispositivo móvel	23.727	28.171	31.484	32.151	28.883	33,41%
de forma contínua, somente em casa	12.304	14.950	14.394	15.119	14.192	16,41%

de forma contínua, somente na escola	735	793	611	537	669	0,77%
esporadicamente em casa e de forma contínua na escola	417	521	413	465	454	0,53%
esporadicamente, em outros locais (como lanhouse, trabalho, casa de parentes ou amigos)	15.275	16.366	10.671	8.809	12.780	14,78%
esporadicamente, em qualquer lugar, via smartfone ou outro dispositivo móvel	10.223	11.401	11.453	10.594	10.918	12,63%
esporadicamente, somente em casa	5.148	5.726	5.800	5.506	5.545	6,41%
esporadicamente, somente na escola	1.369	1.441	1.026	884	1.180	1,36%
não acesso a internet	6.424	7.564	4.658	3.718	5.591	6,47%
TOTAL	82.559	94.190	86.040	83.036	86.456	100,00
Pergunta 18 - Você está se inscrevendo ao Processo Seletivo da UEPA porque...						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
desfruta de boa conceituação como Universidade	13.895	17.599	14951	15.206	15.413	17,83%
é a escolhida pela maioria de meus amigos	245	361	342	372	330	0,38%
é a instituição que oferece com qualidade o curso pretendido	40.891	44.031	43.575	42.556	42.763	49,46%
é a mais próxima de sua residência	1.991	2.388	2.297	2.406	2.271	2,63%
é a única que oferece o curso pleiteado	1.160	1.341	1.448	1.408	1.339	1,55%
oferece ensino gratuito	24.378	28.470	23.427	21.091	24.342	28,15%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.039	86.457	100,00
Pergunta 19 - Você frequenta(ou) cursinho preparatório para Processo Seletivo/ENEM?						
Respostas	2017	2018	2019	2020	media	%
Não freqüente(ei)	58.640	67.519	57985	53.911	59.514	68,84%
Sim, por mais de um ano	2.344	2.614	2.920	3.332	2.803	3,24%
Sim, por um ano	12.535	13.797	15.541	16.183	14.514	16,79%
Sim, por um semestre	7.909	9.004	8.115	8.171	8.300	9,60%
Sim, só nas férias escolares	1.132	1.256	1.479	1.439	1.327	1,53%
TOTAL	82.560	94.190	86.040	83.036	86.457	100,00

Fonte: DAA - PROGRAD/ UEPA, Março 2021.

Tabela 6- Matrículas, Ingresso e Concluintes da UEPA no período 2017-2020

Ano	Curso	Área do Curso	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2012	Enfermagem	Ciências da Saúde	747	190	41	22
2012	Formação de professor de educação física	Educação	1549	411	133	26
2012	Fisioterapia	Ciências da Saúde	244	66	49	21
2012	Agroindústria	Agricultura	692	244	59	21
2012	Formação de professor de matemática	Educação	911	256	98	24
2012	Música	Artes e Design	64	15	0	29
2012	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	2	2	0	26
2012	Formação de professor de geografia	Educação	223	106	0	28
2012	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	649	402	14	26
2012	Formação de professor de filosofia	Educação	100	74	0	32
2012	Licenciatura Intercultural Indígena	Educação	2	2	0	26
2013	Formação de professor de educação física	Educação	1497	361	206	25
2013	Enfermagem	Ciências da Saúde	748	167	42	22
2013	Secretariado executivo	Negócios	100	35	0	21
2013	Design	Artes e Design	216	90	20	21
2013	Agroindústria	Agricultura	43	13	22	23
2013	Engenharia florestal	Agricultura	88	88	0	19
2013	Engenharia ambiental	Engenharia	38	35	0	19
2014	Formação de professor de ciências	Educação	1684	197	561	25
2014	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	498	105	77	22
2014	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	1167	224	371	29
2014	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	427	67	60	21
2014	Engenharia de produção	Engenharia	510	140	65	21

Ano	Curso	Área do Curso	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2014	Design	Artes e Design	244	73	30	21
2014	Formação de professor de educação religiosa	Educação	205	35	39	32
2014	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	154	36	23	20
2014	Pedagogia	Educação	2433	481	769	30
2014	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	221	74	25	22
2014	Engenharia florestal	Agricultura	264	60	0	21
2014	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	100	26	6	22
2014	Biomedicina	Ciências da Vida	64	39	0	19
2016	Formação de professor de música	Educação	267	70	128	25
2016	Enfermagem	Ciências da Saúde	759	141	116	22
2016	Fisioterapia	Ciências da Saúde	278	57	50	21
2016	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	526	165	104	22
2016	Formação de professor de geografia	Educação	530	74	152	25
2016	Formação de professor de matemática	Educação	950	271	175	24
2016	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	375	43	105	22
2016	Engenharia de produção	Engenharia	573	120	87	21
2016	Música	Artes e Design	35	0	9	26
2016	Formação de professor de educação religiosa	Educação	149	36	19	26
2016	Pedagogia	Educação	2046	372	281	27
2016	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	847	275	217	24
2016	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	187	61	11	24
2016	Formação de professor de filosofia	Educação	247	69	67	27
2016	Formação de professor de educação especial	Educação	94	37	21	26
2016	Engenharia florestal	Agricultura	340	50	103	22
2016	Biomedicina	Ciências da Vida	85	43	11	20
2016	Licenciatura Intercultural Indígena	Educação	225	104	111	34
2010	Formação de professor de educação física	Educação	1190	476	31	24
2010	Medicina	Ciências da Saúde	761	151	81	22
2010	Fisioterapia	Ciências da Saúde	280	62	0	21
2010	Pedagogia	Educação	2521	1310	42	28
2010	Secretariado executivo	Negócios	101	29	1	21
2011	Formação de professor de educação física	Educação	1458	318	100	25
2011	Enfermagem	Ciências da Saúde	917	185	66	23
2011	Fisioterapia	Ciências da Saúde	319	70	32	22
2011	Secretariado executivo	Negócios	142	42	20	21
2011	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	1442	330	139	28
2011	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	173	36	45	21
2011	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	446	151	9	21
2011	Engenharia de produção	Engenharia	378	107	38	21
2011	Design	Artes e Design	195	77	30	21
2011	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	1	1	0	17
2015	Enfermagem	Ciências da Saúde	760	160	167	22
2015	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	471	99	91	22
2015	Secretariado executivo	Negócios	150	34	17	22
2015	Pedagogia	Educação	1996	437	468	28
2015	Formação de professor de educação religiosa	Educação	146	31	28	27

Ano	Curso	Área do Curso	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2015	Formação de professor de matemática	Educação	840	204	108	24
2015	Música	Artes e Design	45	0	9	26
2015	Design	Artes e Design	250	57	40	21
2015	Engenharia florestal	Agricultura	312	63	0	21
2015	Formação de professor de educação especial	Educação	93	0	89	25
2015	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	155	32	29	21
2015	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	120	32	0	20
2017	Formação de professor de educação física	Educação	1485	286	312	25
2017	Formação de professor de música	Educação	278	98	9	24
2017	Enfermagem	Ciências da Saúde	774	157	100	22
2017	Medicina	Ciências da Saúde	967	174	132	23
2017	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	169	44	32	21
2017	Formação de professor de matemática	Educação	963	288	154	23
2017	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	300	49	70	22
2017	Engenharia de produção	Engenharia	598	132	95	21
2017	Pedagogia	Educação	2137	432	197	27
2017	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	792	208	135	24
2017	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	238	41	74	26
2017	Formação de professor de filosofia	Educação	235	76	42	25
2017	Formação de professor de educação especial	Educação	137	71	26	28
2017	Engenharia florestal	Agricultura	312	90	0	21
2017	Formação de professor de história	Educação	166	61	0	22
2017	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	181	62	33	21
2017	Engenharia ambiental	Engenharia	143	32	0	21
2012	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	1	1	0	19
2012	Biomedicina	Ciências da Vida	1	1	0	19
2012	Formação de professor de música	Educação	255	68	33	24
2012	Medicina	Ciências da Saúde	863	154	132	22
2012	Formação de professor de ciências	Educação	972	409	19	23
2012	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	139	34	20	21
2012	Pedagogia	Educação	1528	574	171	25
2012	Engenharia de produção	Engenharia	360	108	42	21
2012	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	506	144	74	21
2012	Design	Artes e Design	181	104	19	21
2012	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	98	51	0	21
2012	Engenharia ambiental	Engenharia	1	1	0	26
2013	Formação de professor de música	Educação	333	82	36	26
2013	Fisioterapia	Ciências da Saúde	260	65	37	21
2013	Medicina	Ciências da Saúde	905	187	124	22
2013	Formação de professor de ciências	Educação	1690	371	109	26
2013	Formação de professor de matemática	Educação	1072	278	52	26
2013	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	238	215	17	21
2013	Formação de professor de geografia	Educação	281	143	0	25
2013	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	157	39	25	21
2013	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	408	151	18	21
2013	Engenharia de produção	Engenharia	383	167	33	21

Ano	Curso	Área do Curso	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2013	Música	Artes e Design	73	18	0	28
2013	Formação de professor de educação religiosa	Educação	231	53	70	36
2013	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	1159	381	66	30
2013	Pedagogia	Educação	2225	361	148	30
2013	Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna	Educação	71	34	0	20
2013	Formação de professor de filosofia	Educação	168	106	0	30
2013	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	127	40	0	21
2013	Licenciatura Intercultural Indígena	Educação	4	0	0	25
2014	Fisioterapia	Ciências da Saúde	289	73	55	21
2014	Medicina	Ciências da Saúde	912	152	106	22
2014	Formação de professor de educação física	Educação	1721	317	358	26
2014	Formação de professor de música	Educação	316	51	81	26
2014	Enfermagem	Ciências da Saúde	841	183	108	22
2014	Formação de professor de matemática	Educação	1124	206	401	26
2014	Formação de professor de geografia	Educação	565	150	39	26
2014	Música	Artes e Design	71	0	24	29
2014	Secretariado executivo	Negócios	149	42	51	21
2014	Formação de professor de filosofia	Educação	300	77	16	28
2014	Formação de professor de história	Educação	1	1	0	18
2014	Engenharia ambiental	Engenharia	147	34	9	21
2016	Formação de professor de educação física	Educação	1606	381	317	26
2016	Medicina	Ciências da Saúde	922	145	142	23
2016	Formação de professor de ciências	Educação	1003	252	329	24
2016	Secretariado executivo	Negócios	160	35	53	22
2016	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	156	29	27	21
2016	Design	Artes e Design	271	63	65	21
2016	Formação de professor de história	Educação	122	80	0	24
2016	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	188	50	47	21
2016	Engenharia ambiental	Engenharia	147	34	24	21
2010	Enfermagem	Ciências da Saúde	770	191	35	23
2010	Formação de professor de música	Educação	258	60	5	24
2010	Formação de professor de ciências	Educação	1760	826	14	25
2010	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	1213	623	2	26
2010	Terapia ocupacional	Ciências da Saúde	152	35	1	21
2010	Formação de professor de matemática	Educação	1778	539	14	25
2010	Engenharia de produção	Engenharia	292	92	7	21
2010	Design	Artes e Design	139	41	0	21
2010	Teologia	Humanidades	254	100	2	32
2010	Agroindústria	Agricultura	580	167	44	21
2010	Engenharia ambiental	Engenharia	315	93	0	20
2010	Música	Artes e Design	75	15	14	27
2011	Medicina	Ciências da Saúde	816	134	89	22
2011	Formação de professor de música	Educação	331	72	15	25
2011	Agroindústria	Agricultura	762	255	84	21
2011	Formação de professor de ciências	Educação	2193	561	257	26
2011	Pedagogia	Educação	2980	514	187	29
2011	Formação de professor de matemática	Educação	1878	167	202	26

Ano	Curso	Área do Curso	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2011	Música	Artes e Design	80	14	13	28
2011	Formação de professor de educação religiosa	Educação	348	100	15	34
2011	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	51	51	0	21
2011	Formação de professor de geografia	Educação	135	110	0	31
2011	Formação de professor de filosofia	Educação	36	33	0	39
2015	Fisioterapia	Ciências da Saúde	268	58	43	21
2015	Medicina	Ciências da Saúde	900	126	148	23
2015	Formação de professor de educação física	Educação	1509	235	360	26
2015	Formação de professor de música	Educação	262	42	130	25
2015	Formação de professor de ciências	Educação	1315	231	382	26
2015	Formação de professor de geografia	Educação	546	106	148	26
2015	Engenharia ambiental e sanitária	Engenharia	415	58	74	21
2015	Formação de professor de língua/literatura vernácula (português)	Educação	868	122	225	28
2015	Engenharia de produção	Engenharia	542	124	46	21
2015	Formação de professor de filosofia	Educação	253	0	72	28
2015	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo)	Ciências da Computação	106	19	33	22
2015	Licenciatura Intercultural Indígena	Educação	67	7	60	31
2015	Engenharia ambiental	Engenharia	151	29	34	21
2015	Biomedicina	Ciências da Vida	63	8	0	20
2017	Fisioterapia	Ciências da Saúde	281	55	53	21
2017	Formação de professor de ciências	Educação	1199	373	129	23
2017	Tecnologia de alimentos	Ciências dos Materiais	478	140	52	22
2017	Secretariado executivo	Negócios	143	39	29	21
2017	Formação de professor de geografia	Educação	515	146	15	25
2017	Música	Artes e Design	14	0	6	25
2017	Formação de professor de educação religiosa	Educação	147	39	13	27
2017	Design	Artes e Design	252	66	31	21
2017	Biomedicina	Ciências da Vida	135	40	10	20
2017	Relações internacionais	Ciências Sociais	21	21	0	24
2017	Negócios internacionais	Negócios	5	5	0	23
2017	Licenciatura Intercultural Indígena	Educação	265	80	59	35
2012	Secretariado executivo	Negócios	1	1	0	19
2015	Formação de professor de história	Educação	1	0	0	19

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC

Tabela 7- Matrículas, Ingresso e Concluintes da UEPA no período 2017-2020 por Turno

Ano	Turno	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2010	Tarde	3041	1371	64	25
2010	Manhã	5039	2113	86	25
2010	Noite	2435	895	33	25
2010	Tempo Integral	1924	431	110	22
2011	Tempo Integral	3808	1051	331	24
2011	Manhã	7736	1452	692	27
2011	Noite	2653	692	211	26
2011	Tarde	884	133	107	24
2012	Manhã	2652	825	311	24

Ano	Turno	Matriculados	Ingressantes	Concluintes	Média Idade
2012	Tarde	1226	544	84	24
2012	Tempo Integral	5534	1748	474	23
2012	Noite	677	301	35	25
2013	Tempo Integral	3711	893	434	23
2013	Noite	1043	290	54	26
2013	Manhã	5896	1468	473	28
2013	Tarde	1865	829	64	25
2014	Tempo Integral	3484	680	611	24
2014	Manhã	5013	964	1422	26
2014	Noite	1766	421	325	24
2014	Tarde	4144	778	916	27
2015	Manhã	4395	769	971	25
2015	Noite	2610	665	619	26
2015	Tarde	2851	429	622	24
2015	Tempo Integral	2748	451	589	23
2016	Noite	1498	335	430	24
2016	Tempo Integral	4031	900	774	24
2016	Tarde	3320	691	772	24
2016	Manhã	4239	1131	795	25
2017	Noite	1267	356	226	24
2017	Tempo Integral	3301	690	546	24
2017	Tarde	4569	1162	424	24
2017	Manhã	4193	1097	612	25

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC